

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Suvanova Nilufar Akbarovna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

**BOSHLANG'ICH SINIF OQUVCHILARIDA MANTIQUIY
FIKRLASHNI OSTIRISH**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2022 /NOYABR